

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 784 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
Baxriyeva Nargiza Axmadovna	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
Nusharov Bobir Bolbekovich	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
Олимова Азиза Кахрамоновна	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
Tursunboyeva Kamola Iloxmjon qizi	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
Fayziyeva Nozima Oybek qizi	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Qudratulla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
Botirova Lobar Kamolovna	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
Ergasheva Nigora Erkinovna	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
Rustemov Abseit Trijan o'g'li	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
Baxramova O'ramol Uralovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
Ergasheva Mehriyona	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
Jummayeva Sayyora Shokir qizi	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'rikan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
<i>Jabborova Salomat Abdijalilovna</i>	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
<i>Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna</i>	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
<i>Raximova Xurshidaxon Sadikovna</i>	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari.....	217
<i>Xalikova Nargiza Abduvaliyevna</i>	
Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari	221
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
<i>Zayirkulova Nozima Ilyas qizi</i>	
Mentorlik faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	229
<i>Zikriyayev Zokir Mamirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish.....	232
<i>Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Sunnatullayeva Amina</i>	
Professional kompetentlik va uning shaxs psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi	235
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Talaba qizlarni jismoniy faolligini rivojlantirish tasnifi va ularni orgatish metodikasi.....	240
<i>Otasheva Oysanamxon Hamidulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik	245
<i>Bekchanova Kuvanch Roximovna</i>	
Voleybolchilarni tayyorlashda differensial vositalaridan foydalanishning zarurligini, ularning o'yin amplusini hisobga olgan holda aniqlash usullari	249
<i>Kambarov Kozimjon Ibragimovich</i>	
2-toifa diabet bilan bog'liq stressga qarshi kurashish strategiyalari va psixologik holatlar	254
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda vizual va multimediyaviy texnologiyalarning pedagogik-psixologik ahamiyati.....	258
<i>Raximova Faridabonu Alisher qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida VARK modeli asosida multimodal o'qitishni tashkil etish (OAK talablariga mos maqola).....	261
<i>Raximova Mushtariy Alisher qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida veb-texnologiyalar asosidagi platformalarning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va optimallashtirish	264
<i>Zoxidov Jahongir Botirxonovich</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini umumta'lim jarayonida ona tili darslarida rivojlantirish metodikasi.....	272
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy malakani shakllantirishning samarali metodlari	276
<i>Teshabayeva Oygul Fazliddinovna</i>	
Yetuklik yoshidagi ayollarda hayotdan qoniqish darajasiga o'ziga ishonch va o'z-o'zini qadrlashning ta'siri.....	280
<i>M. R. Sultonova</i>	
Shifoxonalarda tashkil etilgan maktablarda bemor o'quvchilar bilan faoliyat olib boruvchi pedagoglarga qo'yiladigan talablar	284
<i>Umarova Saboxon Minavvarovna, Abdusattorova Gulxumor</i>	

Chet til ta'limida mustaqil ishni tashkil etish masalalariga doir	287
Erkayev Elmira Temirovich	
10–11 yoshli futbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish metodikasi.....	294
Ishmuratov Hasanboy Karimjonovich	
Jismoniy tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining samaradorligini oshirish usullari	298
Yaqubov Arslon Maxmudovich	
Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati va uning o'rganilishi	301
Dinora Eshboyeva Alisher qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy kompetensiyalarni kasbiy faoliyatida qo'llay olish. Axloqning kelib chiqishi va asoslanish masalasini nazariy tahlil qilish	306
Shaxayev Baurjan Seytgaliyevich	
Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalarini qo'llashda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	310
Ahmedova Zuhraxon Mamurovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning dolzarbligi va zaruriyati	314
Mirzabayeva Zebo Umarovna	
Elektrolitlarda elektr toki mavzusini o'qitishda noto'g'ri tasavvurlar va ularni bartaraf etish metodikasi	317
Xoliqov Qurbonboy To'ychiyevich	
Mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya faoliyatini takomillashtirish .	323
Ibodullaeva Dildora Shukrulla qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limga jalb etilgan imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda montessori metodikasining uyg'unligi	327
Ismatova Shodiya Ne'matilla qizi, Xaydarova Shaxlo Narzullayevna	
XIV asr oxiri va XV asr boshlari turkiy tillar taraqqiyotini o'rganishda "Kitob ul-Bulg'at" asarining lingvistik tadqiqi	332
Tursunaliyeva Muslimabonu Abduvosit qizi	
Informatika ta'limida interfaol o'quv majmualari asosida o'yinli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirish.....	336
Nabiyev Feruz Abdumannonovich	
STEAM loyihalari asosida maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.....	341
Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	
Psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish	345
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna	
Raqamli ta'lim muhitining pedagogik salohiyati asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish (texnologiya fanini o'qitish misolida).....	348
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
O'zbek tili – faxrim, g'ururim	351
H. Shukurova, M.Jumanazarova	
Zamonaviy dars – pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni.....	355
M. Kuzibayeva	
Talabalarni ta'lim jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	358
Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li	
Raqamli maktabda yashil o'quv dasturi: kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari bilan integratsiyaning pedagogik modeli.....	362
Maxmudov AbdIQodir Yusupovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik empatiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida.....	367
Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	371
Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda nazariya va amaliyot integratsiyasi muammolari	377
Sh. A. Xujakulov, T. B. Kadirov	
Uzoq muddat davolanayotgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanishning roli.....	383
Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li	
Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning "Maorif" asarida bilish etikasi va ma'naviy-axloqiy tarbiya	387
Tursunova Nilufar Samiyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	393
Tursunova Saida Isakovna	
Yosh avlodni tarbiyalashda hamkorlik tarbiya texnologiyasining o'rni	396
Pirliyeva Gulmira Botir qizi	
Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmuallardan foydalanish muammolari va rivojlanish istiqbollari.....	400
Nabiyev Feruz Abdumannonovich, Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tasviriy faoliyatda bilish jarayonlarini rivojlantirish	405
Sadirova Kamola Giyozovna	
Kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati.....	409
O'razboyeva Adiba Abdug'ani qizi	
Bo'lajak oilaviy shifokorlarning kasbiy motivatsion rivojlanishini ta'minlashning pedagogik yondashuvlari.	413
Xalmuxamedov Bobir Taxirovich	
О развитии учебно-познавательной деятельности студентов	418
М. Халикова	
Психологические механизмы искажения истины в процессе социализации: нормативно-когнитивная модель и смешанное эмпирическое исследование	421
С. Ю. Нишанов	
Методы повышения речевой активности студентов в процессе обучения иностранному языку.....	425
Утешова Зернегул Хурметуллаевна	
Prenatal va erta chaqaloqlik rivojlanishi va rivojlanishning biologik asoslari	429
N. Mirbabayeva	
O'smir shaxsining rivojlanishi	433
Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
O'zbekistonning ma'naviy va madaniy hayotida jadidlarning tutgan o'rni	435
N. M. Qodirova	
Development of Physical Qualities Through the Use of Special Physical Exercises With Student Participation.....	439
Rikhsiev Dilshod Shavkatovich	
Tabiiy fan darslarida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati	442
Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi	
Special Physical Exercises in Coxarthrosis During the Preoperative and Postoperative Periods of Rehabilitation.....	446
Valiev Farrukh Nigmatjonovich	
Роль цифровых технологий и дидактических принципов в учебных практик.....	449
Байметов М. М.	
Uzoq muddat davolanishga muhtoj bo'lgan o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvchanlik ko'nikmalarini shakllantirish – didaktik zaruriyat sifatida	453
Xoliqulova Dilnoza Sheraliyevna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida amaliy metodlar asosida kollaborativ va kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish	457
Farsaxonova Mastura Jalol qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirishning yangi tamoyillari	464
O'tayev Akram Yo'ldoshevich	

Chet tilda tinglab tushunishdagi muammolar va ularni bartaraf etish usullari	467
<i>Jumayeva Gulxan Amrullayevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning verbal-kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishning ijtimoiy ahamiyati	471
<i>Nematova Gulsanam Abdullayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida "Tibbiy biologiya. Umumiy genetika" fanini o'qitishning psixologik jihatlarining amaliy ahamiyati.....	476
<i>Sharipova Farida Salimjanovna</i>	
Fransuz tili ta'limida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik tizimi	483
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida takomillashtirilgan sifat menejmentini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha tajriba-sinov ishlari.....	488
<i>Mirzayeva Shaxida Abdinabiyevna, Mamanazarova Nargiza Komildjanovna</i>	
Maktab ta'lim jarayonida interaktiv simulyatoralarni VISC-5E pedagogik modeli asosida integratsiya samaradorligini tahlil qilish (Ixtisoslashtirilgan maktablar misolida).....	492
<i>Qo'chqorov Shaxzod Begali o'g'li, Turabjanov Sadritdin Maxamatdinovich</i>	
Rinolaliyada tovushlar talaffuzining rivojlanish xususiyatlari	500
<i>Baltabayeva Durdona Erkin qizi</i>	
Intellectual mulk egalari muvaffaqiyatga erishishning psixologik omillari	504
<i>Shamshetov Jiyenbay Karamaddinovich</i>	
O'zbek xalq ertaklarida bola shaxsi ijtimoiy shakllanishiga doir pedagogik qarashlarning ifodalanishi.....	507
<i>Askarova Zuhra Shavkat qizi</i>	
Turkiy yozma yodgorliklarda soletsizm fenomeni: genezisi va funksional xususiyatlari	511
<i>D. A. Raxmatova</i>	
Bo'lajak pedagoglarni bolalar ijtimoiylashuvini boshqarishga tayyorlash metodikasi	517
<i>Toxtasunova Gulbaxor Abdurazzakovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Raqamli direktor" axborot-boshqaruv tizimini joriy etish va undan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Berdalievna Gulasal Abdukunduzovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda refleksiv kompetensiyalarni rivojlantirishda o'yinning ahamiyati.....	526
<i>Xomidova Dilorom Abduraxmonovna, Xoshimova Zuxra Sulton qizi</i>	
Current Problems of Teaching Instrumental Performance in the Field of Music Pedagogy	531
<i>Mirsadullaev Mirlaziz Mirmuslimovich</i>	
Methods of Forming the Readiness of Students With Disabilities for Lessons Using an Individual Approach.....	535
<i>Kuzieva Gulnoza Makhamadaliyevna</i>	
Pedagogical Factors in Enhancing Performance Skills in a Choral Ensemble	540
<i>Akhmedov Bakhodirkhon Sayfiddinovich</i>	
Yassaviy hikmatlarini adabiy sharhlash usuli orqali o'qitish.....	545
<i>Kenjayeva Rayhona Muzaffar qizi</i>	
Yosh suzuvchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish usullari: kinematik zanjir va integrativ yondashuv	550
<i>Yuldashova Madina Murodjon qizi</i>	
10–13 yosh suzuvchilarning tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirish usullari: sezgir davr va sportga xos yondashuv	556
<i>Ortiqova Ma'muraxon G'ulom qizi</i>	
Yosh taekvondochilarda qat'iy tartiblashtirilgan mashqlar (pumse)da tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirish usullari	563
<i>Vahobov Asadbek Akramjon o'g'li</i>	
O'zbek jang san'ati bilan shug'ullanuvchi sportchilarning tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirishda integrativ-milliy yondashuv usuli.....	570
<i>Jo'raboyeva Odinoxon Umid qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini stol tennisi sport turiga qiziqtirish va ularning umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirish metodikasi	576
<i>Azimova Dilnoza Raximjon qizi</i>	

Tibbiy madaniyatning psixologik xususiyatlari	579
<i>Asraxonova E'tibor Abduvahob qizi</i>	
Shaxsda agressiv xulq-atvorni shakllanishi borasida xorij psixologlarining yondashuvlari	582
<i>Xojiakbarova Dildora Abdug'afforovna</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanish texnologiyalari.....	586
<i>Sodiqova Shoista Akbarovna, Lutfullayeva Iroda Abduvahob qizi</i>	
Til ta'limining hozirgi holati.....	590
<i>Kushkarbekova Marjan Usenovna</i>	
Talabalarning ijodiy rivojlanishida kretivlikning asosiy yo'nalishlari	593
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Xorijiy tillarni o'rganishda yozma nutqning ahamiyati	596
<i>Safarova M. A.</i>	
Qoraqalpoq sinflarda o'zbek tili fanini o'qitishning lingvodidaktik asoslari.....	600
<i>Venera Allashova Tanirberdievna</i>	
Интеграция искусственного интеллекта в образование: польза или вред.....	602
<i>Karimbayev Atabek Merdanovich</i>	
Tibbiy kimyo darslarida talabalarning klinik tafakkurini rivojlantirish usullari	606
<i>Xolmurodova D. K., Safarova N. S.</i>	
Intellektual avlod – sog'lom jamiyat poydevori: tibbiyot talabalarining o'quv jarayonida kommunikativ kompetentligiga ta'sir etuvchi psixologik omillar	610
<i>Tursunbekova Nozima</i>	
Sportning voleybol turi bo'yicha talabalar o'rtasida musobaqalar tashkil etish va o'tkazishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	613
<i>Roziqov Normurod Elmonovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	618
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalar integratsiyasi va korreksiyasi.....	622
<i>Olimova Nodirabegim Ibroximjon qizi, Sulaymonova Shahnoza Alisher qizi</i>	
Sportning gandbol turi bo'yicha talabalar o'rtasida musobaqalar tashkil etish va o'tkazish texnologiyalarini takomillashtirish	626
<i>Berdiyev Jamshid Baxriddinovich</i>	
18–21 yoshdagi talaba futbolchilarning musobaqa faoliyati jarayonida hujum harakatlarining miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari	631
<i>Djemilov Temur Rasimovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy tarbiya darslarida harakatli o'yin vositalari orqali sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlar samaradorligining ahamiyati.....	636
<i>Eshpo'latova Dilnoza Mamaniyoz qizi</i>	
Ota-ona bilan munosabatlarning maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga ta'siri.....	641
<i>Izaitullayeva Lazokat Eshimboyevna</i>	
Yosh futbolchilarning jismoniy tayyorligini oshirishda kompleks mashg'ulot tizimining samaradorligi.....	646
<i>Zaripova Farida Abdullayevna, Kamoliddinov Sharif Kamoliddin o'g'li</i>	
Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida sport gimnastikasi mashg'ulotlarini rejalashtirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	650
<i>Mirzayev Dilshod Xamidovich</i>	
Mahalla – “jonli muzey”: 6–7 yoshli bolalarda milliy g'ururni lokal identifikatsiya orqali kuzatish modeli.....	654
<i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>	
Yengil dizatriyalı bolalarda nutqning bo'g'in tuzilishi va uning shakllanish xususiyatlari.....	658
<i>Pardayeva Muxlisa Furqat qizi</i>	
Ochilmagan bo'z qalblar hazor.....	662
<i>Eshpulatova Saodat Maxmatovna</i>	

Speaking Fluency Development Based on CEFR Linguistic.....	665
<i>Abdullayeva Charos Farkhodovna</i>	
Integrating Visual-Based Activities in English Lessons for Primary School Pupils.....	670
<i>Ataullayev Fazliddin</i>	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligiga ta'siri	674
<i>Bovanova Umida Abduvahobovna, Ashurova Dildora Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv faoliyatini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining roli	679
<i>Bovanova Umida Abduvahobovna, Radjabova Gulchexra Xalbayevna</i>	
Lotin tilini o'qitishda metodlarning qo'llanilishi va uning ahamiyati	683
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Nutqiy kompetensiyaning integratsion o'qitishda yangi metodlari va usullari.....	686
<i>Fayzullayev Sarvar Ibrohim o'g'li</i>	
Talabalarda affliativ motivatsiyani rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari va komponentlari	689
<i>Omonova Nilufar Omon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ta'lim samaradorligini oshirishda gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning o'rni	694
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Qodirova Sarvinoz Bahodir qizi</i>	
Tikuv texnologiyalari asosida o'quvchilarning amaliy topshiriqlar bajarish ko'nikmalarini rivojlantirish	698
<i>Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna</i>	
Bo'lajak muhandislarning xorijiy til bilish ko'nikmalarini rivojlantirishda individual va differensial yondashuvlar uyg'unligi.....	702
<i>Qurbonova Nafisa Saidjonovna</i>	
Tarbiya panin oqituv arqali oqivshiflardin kreativ qabiletin rawajlandiruv.....	706
<i>Reymova Gulaim</i>	
Mirishkor toponimlarining leksik-semantik xususiyatlari	710
<i>Ro'ziyeva Hilola Fayzulla qizi</i>	
Taekvondochilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish metodikasi.....	714
<i>Saydaxmadov A'zamxon Valixonovich, Qosimova Nargizaxon Rustamxon qizi</i>	
The Role of Music in Human Spiritual Development and Educational Significance.....	717
<i>Shokirkhonov Bakhtiyorxon Botirkhonovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiatga ongli munosabatni shakllantirishning nazariy metodologik asoslari.....	722
<i>Sayfetdinova Dildora Ikramitdinovna</i>	
Gematologik-onkologik kasalliklarga chalingan o'quvchilar uchun hospital maktablarida ta'lim jarayonini tashkil etish	726
<i>Isamuxamedova Dildora Raxmatillayevna, Qayumova Sabrina To'liqin qizi</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	730
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Optimisation of Technical and Physical Potential in the Implementation of the Rotational Method of Pushing the Core.....	733
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Magistrlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish – kasbiy faoliyatda o'z-o'zini shakllantirish omili sifatida.....	736
<i>Turmatov Jaloliddin Raxmatullayevich</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirish modeli.....	743
<i>Usmonova Kamola Erkinovna</i>	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining ijtimoiy lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....	749
<i>X. A. Suyunova</i>	
Tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishda autentik materiallarning o'rni.....	752
<i>Xudoyberdiyeva Zumrat Xudayberdiyevna</i>	
Motivatsiya – inson faoliyatini harakatga keltiruvchi psixologik omil sifatida	756
<i>Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li</i>	

Цифровые технологии и искусственный интеллект в обучении иностранным языкам: теоретико-методологический анализ	760
Абидова М. И., Абидова Д. М.	
Сюжетно-ролевая игра как способ психоэмоционального развития детей дошкольного возраста, находящихся на длительном лечении.....	764
Амитова Майисия Рахмателлаевна	
Эффективные приемы презентации лексики на уроках иностранного языка	767
Гилязиева Насиба Михайловна	
Речевые действия в методике формирования коммуникативной компетенции при обучении РКИ...	770
Ислямова Сония Юнусовна	
Трансформация ценностей, связанных с физической активностью, у представителей разных поколений: результаты современных исследований	779
У. Ш. Салимов	

TÁRBIYA PÁNIN OQÍTÍW ARQALÍ OQÍWSHÍLARDÍŃ KREATIV QÁBILETIN RAWAJLANDÍRÍW

Reymova Gulaim

NMPI "Pedagogika" qánigeligi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Bul maqolada Táربيya pánin oqítw jarayanında oqíwshílardıń kreativ qáiletin rawajlandırıwdıń pedagogikalıq negizleri hám ámeliy usılları talqılanadı. Dáris barısında interaktiv yondasıw, muammalı jaǵdaylar, joba negizindegi oqítw, pikir almasıw, roldıq oınlar hám refleksiv talqılaw usılların qollanıw oqíwshílardıń erkin pikirlew, ijodiy tafakkurı hám ijtimoiy faollıǵın arttırıwǵa xızmet etetuǵını ilmi negizdelgen. Sonıń menen birge, kreativlikti qáılestiriwde shaxsqa baǵdarlangan tálim, hamkorlıqta oqítw hám zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalardıń áhmiyeti ashıp beriledi. Izertlew nátiyjeleri Táربيya pánin oqıtıwda innovaciyalıq metodlardı tizimli qollanıw oqíwshílardıń kreativ salohiyatın rawajlandırıwdıń áhmiyetli faktori ekenin kórsetedi.

Kalit sózler: Táربيya páni, kreativ qáilet, ijodiy tafakkur, pedagogikalıq texnologiyalar, interaktiv usıllar, shaxsqa baǵdarlangan tálim, innovaciyalıq yondasıw.

Abstract: This article analyzes the pedagogical foundations and effective methods for developing students' creative abilities through the teaching of the Tarbiya subject. The study substantiates the importance of interactive approaches, problem-based learning, project-based instruction, debates, role-playing activities, and reflective analysis in fostering independent thinking, creative potential, and social engagement among students. Particular attention is given to learner-centered education, collaborative learning, and the integration of modern pedagogical technologies. The findings indicate that the systematic implementation of innovative teaching methods significantly enhances students' creative competence.

Key words: Tarbiya subject, creative abilities, creative thinking, pedagogical technologies, interactive methods, learner-centered education, innovative approach.

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические основы и эффективные методы развития креативных способностей учащихся в процессе преподавания предмета "Тарбия". Обосновывается значимость использования интерактивных подходов, проблемных ситуаций, проектного обучения, дискуссий, ролевых игр и рефлексивного анализа для формирования самостоятельного мышления, творческого потенциала и социальной активности обучающихся. Особое внимание уделяется личностно-ориентированному обучению, сотрудничеству и применению современных педагогических технологий. Результаты исследования подтверждают, что системное внедрение инновационных методов в учебный процесс способствует эффективному развитию креативности учащихся.

Ключевые слова: предмет "Тарбия", креативные способности, творческое мышление, педагогические технологии, интерактивные методы, личностно-ориентированное обучение, инновационный подход.

KIRIS

"Kreativ qáilet" – bul shaxstıń dóretiwshilik pikirlew, jańa ideyalar jaratıw hám mashqalalarga innovaciyalıq sheshimler tabıw qáileti. Ol tómendegilerdi óz ishine alıwı múmkin:

- dóretiwshilik pikirlew – jańa hám siyrek ushırasatuǵın ideyalardı islep shıǵıw;
- mashqalanı sheshiw – túrli qıyınshılıqlarǵa jańasha qatnas jasaw;
- beyimlesiwsheńlik – jańa sharayatlarga tez beyimlesiw hám ózgeriske ashıq bolıw;
- riskke shıdaw – jańa nárselerdi sınap kóriwge júrek etiw;
- kreativ birge islesiw – komandada dóretiwshilik jumıs alıp barıw.

Shaxsta kreativlik sıpatların rawajlandırıw procesiniń ulıwma mánisin tolıq túsiniw ushın dáslep "kreativlik" túsiniǵiniń mánisin túsiniw talap etiledi.

MAVZUĞA TIYISLI ÁDEBIYATLAR SHARHI

Sırt ellerde barlıq tarawlardıń qánigeleri sıyaqlı muǵallimler de ózlerinde kreativlik sıpatları bar ekenligi hám onıń mazmunın anıqlawǵa umtıladı. Kreativlik (lat., ingl. “create” – jaratıw, “creative” – jaratıwshı, dóretiwshı) – individtiń jańa ideyalardı islep shıǵarıwǵa tayarlıǵın xarakterlewshı hám ǵárezsiz faktor sıpatında talantlılıqtıń quramına kiriwshı dóretiwshilik qábileti dárejesin anıqlawshı túsinik. Bunıń ushın olar E.P.Torrens tárepinen 1987-jılı tiykarlanǵan hám shaxstıń kreativ pikirlewge iye ekenligin anıqlawǵa baǵdarlangan testten ótedi. Bul test shaxstıń kreativligi hám onıń dárejesin dóretiwshilik jumıstı shólkemlestiriwdegi belsendilik, tez pikirlew, ózine tánlik (original’lıq) hám jetiliskenklik sıyaqlı ólshemler boyınsha bahalaw imkaniyatın jaratadı. Oqıwshı tárepinen usınıs etilgen sorawlarǵa beriletuǵın juwaplar mine usı tórt kriteriyge sáykes keliwi kerek.

E.P.Torrens pikirinshe, “kreativlik” túsinigi tiykarında tómendegiler sáwlelenedi: kreativ pikirlew hár bir sociallıq tarawda anıq sáwleleniwı múmkin; oqıtıwshınıń dóretiwshiligi bolsa, ol tárepinen shólkemlestirilgen kásiplik jumıstı shólkemlestiriwde dóretiwshilik (kreativ) qatnasta sáwlelenedi. Sońǵı jıllarda bul jaǵday “pedagogikalıq kreativlik” túsinigi menen baylanıslı túrde ańlatılmaqta. Drapeau Patti “Oqıwshılar dóretiwshiligin oyatıw (innovaciyalıq pikirlewdi rawajlandırıwdıń ámeliy jolları)” eńbeginde tómendegilerdi atap ótedi: mashqalaǵa yamasa ilimiy boljawlardı alǵa qoyıw; boljawdı tekseriw hám ózgertiw; qarar nátiyjelerin qalıplestiriw tiykarında mashqalanı anıqlaw; mashqala sheshimin tabıwda bilim hám ámeliy háreketlerdi paydalanıw.

Dóretiwshilik – belgili bir jańalıqtıń áhmiyeti hám paydalı ekenligin belgilewshı shaxs iskerligi hám onıń nátiyjesi. Dóretiwshı shaxs – dóretiwshilik procesin tabıslı ámelge asırıwshı hám anıq dóretiwshilik nátiyjelerge (ónimlerde) iye shaxs. Kreativ shaxs – process yamasa nátiyje sıpatında dóretiwshilik kórsete alatuǵın, máselelerdi sheshiwge standart emes usıllar menen qatnasa alatuǵın, ózine tán háreketlerdi shólkemlestiretuǵın, jańalıqlardı alǵa súriwge hám dóretiwshilik ónimlerdi jaratıwǵa uqıplı hám tayar shaxs. Dóretiwshı shaxs – hám process, hám nátiyje sıpatında ob’ektiv dóretiwshilik ámelge asıratuǵın hám talaplar dárejesinde dóretiwshilik ónimlerin jarata alatuǵın shaxs. Kreativ shaxstı tayarlaw – dóretiwshilikke úyretiw hám ózin-ózi dóretiwshilik kórsetiw procesinde shaxsta turaqlı dóretiwshilik sıpatlardı qalıplestiriw hám rawajlandırıw mazmunı. Dóretiwshilik – sociallıq subyektıń jańalıǵı, áhmiyeti hám paydalılıǵı jámiyet yamasa belgili bir topar tárepinen tán alınǵan iskerlik yamasa iskerlik nátiyjesi. Dóretiwshı shaxs – kásiplik-dóretiwshilik iskerlik tájiriybelerin sheshiw, tabıw hám bayıtıw tiykarında dóretiwshilik ideyalar, olardı ámelge asırıw kónlikpeleri hám tájiriybelerine iye shaxstı qalıplestiriw hám rawajlandırıw subyekti.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Dunyanıń túrli mámleketlerinde kreativ túsinikler insaniyat mádeniyatınıń rawajlanıwına, tábiyiy, filosofiya, kórkem óner hám gumanitar pánlerdiń rawajlanıwına tiykar boladı. Kreativ pikirlew ápiwayı tosınnan pikirlewden pariqladı. Kreativ pikirlew bilim hám tájiriybege tiykarlanǵan haqıyqıy kompetenciya bolıp, insanlardıń keskin hám quramalı jaǵdaylarda kútilgen nátiyjege erisiwine imkaniyat jaratadı. Tálimniń wazıypası oqıwshılardıń keleshekte jeńiske erisiwı ushın zárúrli kompetenciya menen támiynlewden ibarat. Bular sebepli olar globalasıw barısında tez ózgerip baratırǵan, sawatqanlıq hám sanlı texnologiyalar rawajlanǵan, házirgi zaman talablarına iye beyimlesiwshı jumısshılardı dúnyaga maslasıwına járdem beredi. Kreativ pikirlewdi oqıwshılardıń iyelewi nátiyjesinde olarda aktual mashqalalardı sheshiw ushın jańa texnologiyalardan paydalanıp, ele jaratılmaǵan sektorlarda islew, sol menen birge texnika orınlay almaytuǵın jumıslardı orınlaw hám global mashqalalardı sheshiw qábileti rawajlanadı. Mekteplerde de oqıwshılardıń kreativ pikirlewge bolǵan mıtájligi mektep bazarı talabınan kelip shıqqan halda artpaqta. Mekteplerdiń jámiyet turmısındaǵı áhmiyeti sonnan ibarat: oqıwshılardı jámiyettiń bir bólegi ekenin sezingen halda, jámiyettiń rawajlanıwı ushın óz úlesin qosıwı hám onıń aldındaǵı minnetlerin orınlaw sıyaqlı sezimlerdi olarda kúshiytiw.

Kreativlik – bul insan shaxsınıń faktoru esaplanadı. Ol jetiskenklikke erisiwdi pútkilley kepilemeydi. İnsan shaxsınıń ózgeshelikleri hám onıń tárbiyası, hátte eń úlken dóretiwshilik potencialdı júzege shıǵarıw ushın da jeńilmes tosıq bolıwı múmkin. Mine sonıń ushın da dóretiwshilik qábiletlerdi ilaji bolǵansha erte anıqlaw hám olardı rawajlandırıw áhmiyetli sanaladı. Respublikamızda sońǵı jıllarda kreativ pikirleytuǵın, zamanǵa say kadrlar tayarlaw, jaslardı watandı qorǵaytuǵınday hám joqarı mánawyatlı etip tárbiyalaw zaman talabına aylanǵan. Sebebi házirgi jas áwlad texnologiyalar rawajlanǵan dáwir jasları. Sol nársege tiykarlana otırıp, mekteplerde hár bir sabaq, ulıwma alǵanda, tálim-tárbiya procesi tikkeliy balalarda kreativ kompetentlikti rawajlandırıwǵa arnalǵanı haqıyqat. Jas áwladtı erteńgi kúngi xalıq mápine ayanbay xızmet etetuǵın sap deneli azamat etip tárbiyalap shıǵarıw búgingi kúnniń úlken wazıypasına aylanǵan. Demek, tárbiya sabaqlarında hár tárepleme watanǵa sadıq, onıń rawajlanıwına úles qosatuǵınday, óz aldına qoyǵan maqsetlerine erise alatuǵın, juwapkeshilikte sezine alatuǵın, háreketsherligin hám shaqqanlıǵın kórsete alatuǵın kreativ pikirlewshı jaslardı tárbiyalawdan ibarat.

TAHLIL HÁM NÁTIYJELER

Kreativ pikirlewde bilimlendiriwdiń ornı qanday? Bilimlendiriwdiń tiykarǵı roli oqıwshılardı jámiyette tabısqa erisiwi ushın zárúr bolǵan kompetenciya menen támiynlewden ibarat. Kreativ pikirlew búgingi jaslardıń rawajlanıwı ushın kerekli kompetenciya esaplanadı. Bul olarǵa globalasıw sharayatında jedellik penen ózgerip atırǵan, sawatqanlıq hám sanlı texnologiyalar rawajlanǵan XXI ásir kónlikpelerine iye beyimlesiwsheń jumshılardı talap etetuǵın dúnyaga beyimlesiwge járdem beredi. Kreativ pikirlewge úyretiw búgingi kún oqıwshıları hám jaslarına áhmiyetli mashqalalardı sheshiw ushın jańa texnologiyalardan paydalanǵan halda, ele tolıq jaratılıp úlgermegen sektorlarda yamasa waziypalarda islew, sonıń menen birge mashinalar isley almaytuǵın jumislardı ańsatlıq penen ámelge asıra alıw hám quramalı jergilikli hám global mashqalalardıń sheshimin tabıw qábiletlerin rawajlandırıw imkaniyatın beredi. Ne ushın oqıwshılarda kreativ pikirlewdi rawajlandırıw áhmiyetli esaplanadı? Kreativ pikirlew oqıwshılardıń tájriybelerin, háreketlerin, waqıyalardı jańa hám jeke mazmunlı talıqlay alatuǵının qollap-quwatlaw arqalı olardıń ilimiy qızıǵıwshılıǵı hám jetiskenliklerine, óz-ózin ańlawı hám social-emocional rawajlanıwına unamli tásir kórsetiwı múmkin. Klaster tısqarı da kreativ pikirlew oqıwshılardı hár dayım tez ózgeriwsheń dúnyaga maslasıwǵa járdem beredi. Oqıwshılardıń kreativ pikirlewin qollap-quwatlaw olarǵa ózleri jasap atırǵan jámiyettiń búgingi hám keleshektegi jumısshıları sıpatında rawajlanıwǵa úles qosıwǵa járdem beredi: dúnyadaǵı hár túrli shólkemler hám jámiyetler júzege kelip atırǵan quramalı mashqalalardı sheshiw ushın innovaciya hám bilimderdi jaratıwǵa barǵan sayın kóbrek tayanıp, jámátiik birlespe sıpatında innovaciya hám kreativ pikirlewge áhmiyet berip atr.

Kreativliktiń jasqa baylanıslılıǵı haqqında úsh túrli kózqaras bar:

1. Jas ótiwi menen kreativlik úzliksiz rawajlanıp, ósip baradı. Ótkerilgen izertlewler sonı kórsetedi: bala qansha úlken bolsa, onıń kreativlik kórsetkishleri sonsha joqarı boladı.
2. Bala bilim alǵan sayın kreativlik tómenlep baradı. Yaǵnıy, jas balada “ápiwayı” kreativlik bar. Biraq waqıttıń ótiwi menen bala rawajlanadı, tájiriye qalıpsedi, aqıl-oyı ósedi, ol áste-aqırın bilimde bekkemlene baslaydı.
3. Kreativliktiń rawajlanıwı terbiyelik xarakterge iye. Kreativlik dáwir hám jasqa qarap tómenlewi yamasa kóteriliwi múmkin.

Bunnan basqada izerlewlerde oqıwshılardıń kreativligi hám onıń rawajlanıwı boyınsha izleniwler alıp barılǵan, olar tómendegishe: B.X. Xodjaev ilimiy izleniwlerinde oqıwshılarda tariyxıy pikirlewdi modernizaciyalanǵan didaktikalıq támiynlew arqalı rawajlandırıw, oqıtıwshınıń jańalıqlarǵa bolǵan umtılısı, olardı ózlestiriw hám óziniń pedagogikalıq jumısında paydalana alıw procesinde ushırasatuǵın qıyınshılıqlardı jeńip shıǵıw, innovaciya jańalıqlardı óz jumısında jedel hám dóretiwshilik penen qollanıw, óziniń avtorlıq ideyalarına iye bolıw hám túrli pedagogikalıq jaǵdaylarda unamli sheshimderdi taba alıw qábiletleri menen baylanıslı bolǵan kreativ kompetenciyağa iye bolıwdı talap etedi degen pikirdi alǵa súredi. Shet el ilimpazlarınan amerikalı filosof hám pedagog Jon Dyui kreativ pikirlew oqıwshılar belgili bir mashqala menen shuǵıllanıwdı baslaǵanda payda boladı, dep esaplaydı. “Oqıw procesiniń baslanıw noqatı sıpatında qabıl etilgen jaǵday yamasa hádiyse haqqında soralıwı tiyis bolǵan tiykarǵı soraw – bul hádiyse qanday mashqalalardı keltirip shıǵarıwı haqqındaǵı soraw”, dep kórsetedi.

Búgingi künde baslawısh klass oqıwshılarınıń kreativ iskerligin rawajlandırıwda pedagoglar tómendegi oqıw barısın hám shart-sharayatlardı jaratıwı lazim: oqıw barısında oqıwshılar ózlerin erkin seziwi ushın pedagogikalıq hám psixologiyalıq ortalıq (klimat) jaratıw; oqıwshılar menen sáwbet hám kommunikativ múnásibetti ornatiw; oqıw materiallarına mas tárizde texnik hám didaktikalıq qurallardan tuwrı paydalanıw; oqıtıwshınıń aldınǵı pedagogikalıq texnologiyalar, strategiyalar, interaktiv metodlar hám oyın shınıǵıwlarınan oqıw barısında nátiyjeli paydalanıwı; oqıwshılardıń kreativ belsendilikleriniń júzege shıǵıwın qollap-quwatlaw hám márapatlaw. “Kreativlik” túsiniǵi ózinde mádeniy hár túrliklikti sáwlelendiredi. Batis adamları ushın kreativlik, ulıwma alǵanda, jańalıq esaplanadı. Olar kreativliktiń tiykarında dástúriy emeslik, qızıǵıwshılıq, qıyal, házil-kúlgı sezimi hám erkinlik bar ekenligine itibar qaratadı. Shıǵıslılar bolsa, kerisinshe, kreativlikti jaqsılıqtıń qayta tuwılıw procesi dep túsinedi. Degen menen, batislı hám shıǵıslılardıń kreativlik haqqındaǵı kózqarasları hár qıylı bolsa da, hár eki mádeniyat wákilleri de usı sıpat hám oǵan iyelikti joqarı bahalaydı.

V.N. Petrova hám A.N. Petrov atap ótkenindey, kreativlik – bul tań qalıw, ádetten tısqarı jaǵdayda sheshim taba alıw, jańalıqqa umtılıw, jeke tájiriye tereń ańlawǵa bolǵan qábilet. Túrli kózqaraslarǵa qaramastan, derlik barlıq anıqlamalarda kreativlik (shaxs hám jámiyet ushın) jańalıq jaratıw menen baylanıslı ekenligi túsiniledi.

Bunnan basqada kreativlik boyınsha pedagog alımlar – O. Jamoliddinova, O. Musurmonova, M. Urazova, N. Egamberdieva, E. Yuzlikaeva, Sh. Sharipov, Sh. Shodmonovalardıń ilimiy izleniwlerinde bilim alıwshılarda kreativlik qábiletlerin rawajlandırıwdıń bolajaq qánigelerdiń kásiplik-innovaciya tayarlıǵın qalıplestiriwdegi

özine tán tárepleri, kreativlik sıpatların rawajlandırılıwǵa tásir etiwshi sociallıq faktorlar, shaxstırn belsendiligi, sonday-aq bilim alıwshılarda sın kózqarastı hám kreativ pikirlewdi qalıplestiriw jolları hám formaları, bar pedagogikalıq sharayatlardı hám didaktikalıq támiynatı, sonday-aq pedagogikalıq kreativlik mazmunı jarıtıp berilgen. Bunnan basqada kóplegen ilimpazlar oqıwshılardaǵı kreativlikti rawajlandırıw boyınsha hár tárepleme úyrenip shıqqan.

XULOSA

Bul maqolada Tárbıya pánin oqıtıw arqalı oqıwshılardıń kreativ qáiletin rawajlandırıwdırn pedagogikalıq negizleri hám ámeliy mexanizmleri talqılandı. Tahlil nátiyjeleri kórsetkenindey, dáris jarayanında interaktiv usıllar, muammalı jaǵdaylar, joba negizindegi oqıtıw, pikir almasıw hám roldıq oyınlardı tizimli qollanıw oqıwshılardıń erkin pikirlewdi, ijodiy tafakkur hám mustaqil qarar qabıllaw qáiletlerin rawajlandıradı. Sonıń menen birge, shaxsqa baǵdarlangan tálim, hamkorlıqta oqıtıw hám zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalardıń qollanıwı oqıwshılardıń oqıw motivaciyasını arttırıp, olardıń ijtimoiy hám kommunikativ kompetenciyalarınıń qalıplesiwine járdem beredi. Kreativ qáiletlerdi rawajlandırıw Tárbıya pániniń mazmunı menen úylesimli halda ámelge asırılǵanda, oqıwshılardıń shaxsiy salohiyatı ashıladı hám olardıń jamiyatqa beyimlesiwi nátiyjeli boladı. Demek, Tárbıya pánin oqıtıwda innovaciyalıq yondasıwlarǵı izbe-iz qollanıw hám pedagogikalıq jarayandı zamana talablarına sáykes uyıstırıw oqıwshılardıń kreativ qáiletin rawajlandırıwdırn negizgi faktori esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. – Казань: Изд-во КГУ, 1996. – 566 с. – 74-б.
2. Вишнякова Н. Ф. Креативная акмеология. Психология высшего образования. – Мн.: Народная асвета, 2007. – 300 с. – 110-б.
3. Drapeau, Patti. Sparking Student Creativity (Practical Ways to Promote Innovative Thinking and Problem Solving). – Alexandria, Virginia, USA: ASCD, 2014. – p. 4.
4. Nauruzbaeva A. S., Kaipbergenova F. T., Gaipov D. J., Daweakeeva A., Kunnazarova G. I., Yembergenova A. A. Technology for Developing Students' Socio-Communicative Competence in English Language Education in the Field of Social Sciences. TPM, Vol. 32, No. S1, 2025. Open Access. ISSN: 1972-6325. <https://www.tpmmap.org/>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.